

AYDARKO‘L SOHILIDA ARTEMISIA L. TURKUMI VAKILLARINING TARQALISHI

Majidova Gulshoda Sharafiddinovna,

Jizzax shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati biologiya fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597015>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Aydarko‘l sohilida Artemisia L. turkumi vakillarining tarqalishi haqida mulohazalar yuritilgan. So‘ngi yillarda antropogen va boshqa o‘zgarishlar ta‘sirida Artemisia L. turkumi vakillarining keyingi rivojlanish jarayonlari haqida fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Aydarko‘l sohili, Artemisia L. turkumi, shuvoq, cho‘l o‘simliklari.

Аннотация: В данной статье рассматривается распространение представителей рода Artemisia L. на побережье Айдарколя. В последние годы высказываются мнения о дальнейших процессах развития представителей полыни L. под влиянием антропогенных и других изменений.

Ключевые слова: Айдаркольское побережье, серия Artemisia L., полынь, пустынные растения.

Abstract: This article discusses the distribution of representatives of the genus Artemisia L. on the coast of Aydarkol. In recent years, opinions have been given about the further development processes of representatives of Artemisia L. under the influence of anthropogenic and other changes.

Key words: Aydarkol coast, Artemisia L. series, wormwood, desert plants.

O‘zbekistonning 80% dan ortiq maydonlarini cho‘l va dasht mintaqalari tashkil etadi. Shuning uchun respublikamizda qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan biri chorvachilik hisoblanadi. Chorvachilik, ayniqsa cho‘l chorvasi azaldan yurtimizda iqtisodiy samarali soha hisoblanib kelingan. Cho‘l chorvasi yem-hashak bazasini asosiy qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lgan kserofit o‘simliklar tashkil etadi. Keyingi yillarda cho‘l o‘simliklaridan noo‘rin foydalanish, zo‘riqtirib mol boqish va boshqa antropogen ta‘sir natijasida cho‘l mintaqasi yaylovining asosini tashkil qiladigan kserofit o‘simliklar maydoni kamayib, ularning hosildorligi pasayib bormoqda. Shuning uchun ham respublikamizning asosini tashkil etadigan cho‘l mintaqasi o‘simliklarining biologiyasi, ekologiyasi va agrotexnikasini o‘rganish shu kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

Cho‘l yaylovlarida fitomeliyativ muammolarni hal qilishda ko‘p tomondan o‘simlik turlari sonini ko‘paytirish katta o‘rin tutadi. Bunda turlarning tabiiy sharoitga moslashuvchanligi hisobga olinishi zarur.

Shuvoq (Artemisia L.) murakkabguldoshlar oilasiga mansub o‘simlik bo‘lib, O‘rta Osiyo, Qozog‘iston va Zavkavkazning cho‘l va yarim cho‘l, dashtlarida ko‘p uchraydi. Hayotiy shakliga ko‘ra bir, ikki, ko‘p yillik o‘t bo‘lib, 400 (ba‘zi ma‘lumorga ko‘ra 250) turi fanga ma‘lum [1]. O‘rta Osiyoda 119 turi uchraydi, shulardan 11 tasi bir yillik, 26 tasi ko‘p yillik, 2 tasi buta, 11 tasi chala buta, 69 tasi butacha [2]. O.N. Bondarenko va A. Ya. Butkovlar “Flora Uzbekistana”da keltirilgan Artemisia L. turkumining O‘zbekistonda 39 turi o‘shini ko‘rsatgan. Biz o‘rganayotgan hudud Aydarko‘l sohilida turkumning 4 ta turi (Artemisia diffusa, A. turanica, A. ferganensis, A. scoparia) o‘shini aniqlangan [3]. 1-jadvalda Aydarko‘l sohili transformatsiya hududlarida uchrovchi Artemisia L. turkumi vakillarining ayrim biomorfologik xususiyatlari keltirilgan.

Tarqalishi va maydonining kengligi jihatidan shuvoq-Artemisia L. buyurg‘un-Anabasis salsadan keying o‘rinda tursa ham yem-hashak sifatida birinchi o‘rinda turadi. Shuvoqlar erta bahordan boshlab, deyarli yilning to‘rt faslida ham yem-hashak ahamiyatiga ega. Tarkibida ko‘p miqdorda protein va S vitamini mavjud. Ta‘mi achchiq, ko‘pincha yoqimsiz. Bu tarkibida absintin, efir moyi, betanin, xolin, santonin alkaloidlari mavjudligi bilan izohlanadi. Qaramda uzoq vaqt saqlansa pichandagi hid yo‘qoladi, qishda esa bu hid dalada ham deyarli yo‘qoladi. Chorvadorlar yillar mobaynida tabiat injiqliklari bilan kurashib, chorva mollarining ayrim kasalliklarini davolash va ularning mahsuldorligini oshirishda ba‘zi bir yaylov o‘tlarining shifobaxsh xususiyatlaridan foydalanish sohasida boy tajribaga ega. Cho‘ponlar gelmintlarga qarshi kurashish uchun qo‘ylarni

qishda sovuq esadigan bepayon massivlarda boqishni keng yo'lga qo'ygan. Shuvoqli yaylovlarda qishda chorva mollarini boqish gijja kasalligining oldini olishdan tashqari, shuvoq yegan qo'ylar qishdan yaxshi chiqadi, ulardan olinadigan teri ham sifatli bo'ladi.

1-jadval

Aydarko'l sohili transformatsiya hududlarida uchrovchi Artemisia L. turkumi vakillarining ayrim biomorfologik hususiyatlari

(P.Q.Zokirov bo'yicha 1989-1990)

Tip	Kichik tip	Senotip	Formatsiya	Assotsiatsiya (qavm)
Cho' l-Erimiphyton	Psammofil- Gypsophyta	Psammofil yarimbutazorlar- Gypsohemithamniscia	Oq shuvoqzorlar- Artemisieta diffusae	<ul style="list-style-type: none"> - Singrenli- kovrakli- iloqli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Carex physodes, Ferula foetida, Astragalus villosissimus); -Yantoqli- efemeroidli- sho'ra aralash- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Carex pachystylis, Poa bulbosa, Alhagi pseudalhagi, Salsola sclerantha, S. turkestanica); -Kovrakli- efemerli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Boissiera squarrosa, Koelpinia linearis, Anisantha tectorum, Furula foetida); -Cho'g'onli- kovrakli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Furula foetida, Halothamnus subaphyllus); -Juzg'unli- singrenli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Astragalus villosissimus, Calligonum microcarpum); -Sho'rali- efemerli- qo'ng'irboshli- kovulli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Poa bulbosa, Bromus danthoniae, Strigosella turkestanica, Gamanthus gamocarpus, Capparis spinosa); -Juzg'unli- eshakmiyali- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Calligonum microcarpum, Vexibia pachycarpa); -Sho'rali- kovrakli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, A. turanica, Salsola dendroides, S. sclerantha, Ferula foetida); -Boyalishli- iloqli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, A. turanica, Carex physoides, Poa bulbosa, Salsola arbuscula); - Efemeroidli- kovulli- oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, Carex physoides, Poa bulbosa, Capparis spinosa); -Juzg'unli- boyalish- eshakmiya aralash begona o'tli oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, A. turanica, Peganum harmala, Vexibia pachycarpa, Turgenia latifolia, A. scoparia, Salsola arbuscula, Calligonum microcarpum); - Sho'rali- efemerli- eshakmiya aralash oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, A. turanica, Climacoptera longistylosa, Vexibia pachycarpa); - Juzg'un aralash oqshuvoqzor (Artemisia diffusa, A. turanica, Calligonum setosum);

Aydarko‘l sohilida uchraydigan Artemisia L. turkumi turlarining ro‘yxati

Ilmiy va mahalliy nomlari	Gullashi va mevasining pishishi	Xayotiy shakllari	Efemerzorlar Ephemerophyta	Psommoftillar Psammophyta	Gipsofitlar Gypsophyta	Galofitlar Halophyta	To‘ qaylar Potamoophyta	Xo‘ jalikdagi ahamiyati
Artemisia diffusa H. Krasch. Полыны раскидистая	IX-XI	Ya b-cha	+	+	+	+	-	Yem-hashak, dorivor
Artemisia ferganensis H. Krasch. Farg‘ona shuvog‘i П. ферганская	IX-XI	Ya b-cha	+	-	+	+	-	Yem-hashak, dorivor
Artemisia scoparia Waldst et Kit. Qizil Burgan П. метельчатая	VII-IX	1-y	+	+	+	+	-	Begona o‘t, supurgi sifatida foydalaniladi
Artemisia turanica H. Krasch. Turon shuvog‘i П. туранская	IX-XI	Ya b-cha	+	+	+	+	-	Yem-hashak, dorivor

Biz tadqiqot olib borayotgan hudud- Aydarko‘l sohilida ham shuvoqlar boshqa o‘simlik jamoalari bilan bepayon shuvoqzorlarni hosil qilib o‘sadi. 2-jadvalda shuvoqning sohilda tarqalgan o‘simlik jamoalari bilan hosil qilgan assotsiatsiyalari berilgan.

Afsuski so‘ngi yillarda Aydarko‘l sathining kengayishi natijasida ko‘plab hosildor yaylovlar qatorida shuvoqzorlar ham suv tagida qoldi. Ko‘l suvining bug‘lanishi, sho‘rlanish natijasida chorva mollari sevib istemol qiladigan shuvoqzorlar o‘rnini isiriqzorlar, komforszozorlar, sho‘razorlar egalladi. Oxirgi yillarda qurg‘oqchilik tufayli ko‘l sathi yana pasayib borishi va antropogen omillar ta‘sirida shuvoq maydonlarining hajmi sezilarli ravishda kamayib borayapti.

Payhon bo‘lgan shuvoq maydonlarini qayta tiklash uchun shuvoq turlarining ekologik turg‘un holatini, fitotsinotik xilma-xilligini, antropogen omillar ta‘siridagi payhonlanish darajasini aniqlash, shu asosda o‘simliklar degradatsiyasini pasaytirish, o‘tloq tiplarining unumdorligini oshirish uchun chorva mollari boqishda ulardan almashlab foydalanish, shuvoq turlarini ekib ko‘paytirish tavsiya etiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, keying ekologik o‘zgarishlar va antropogen omillar Aydarko‘l sohilida Artemisia L. turkumi vakillarining kamayib ketishiga olib kelmoqda. Bu esa har birimizdan tabiatni asrash va kelgusi avlod haqida qayg‘urish lozimligini bot-bot uqtiraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 10-tom “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent 2005. 124-bet
2. Определитель растений Средний Азии. X. Ташкент: Фан, 1968-1993.
3. Qodirov G. “Aydarko‘l sohili o‘tloq o‘simliklari qoplarning transformatsiyasi” biol.fan.nomzod.diss. –Toshkent, 2008
4. <https://meros.uz/object/haydar-kol>